

Llista de verificació de la qualitat

Nom de l'estudiant: Victor Guerra Calvo.

Títol del TFE: Design of a low-cost high voltage rectifier for experiments with DC arcs.

Aspectes formals – Continent

- A1 - Formats de les portades
- A2 - Sumari de continguts
- A3 - Índex de taules i figures
- A4 - Ortografia i unitats
- A5 - Taules i gràfics
- A6 - Formats dels documents
- A7 - Extensió de la memòria
- A8 - Bibliografia
- A9 - Relació de documents

Aspectes formals – Contingut

- B1 - Plantejament del problema
- B2 - Antecedents i estat de la qüestió
- B3 - Plantejament i justificació de solucions
- B4 - Compliment d'abast i especificacions
- B5 - Aspectes econòmics, ambientals i seguretat
- B6 - Aspectes temporals
- B7 - Conclusions i recomanacions

Valoració:

Dificultat del treball	<input type="checkbox"/> Molt alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Mitjana	<input type="checkbox"/> Baixa
Assoliment dels objectius	<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Elevat	<input type="checkbox"/> Parcial	
Suport i seguiment per part del professor o professora	<input type="checkbox"/> Molt alt	<input checked="" type="checkbox"/> Alt	<input type="checkbox"/> Mitjà	<input type="checkbox"/> Baix
Hores dedicades:	<input checked="" type="checkbox"/> Més de 600	<input type="checkbox"/> Més de 400	<input type="checkbox"/> Més de 300	<input type="checkbox"/> Menys de 300

Altres consideracions:

dimarts, 9 gener de 2024

Signatura de l'estudiant

Victor Guerra Calvo